

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5940797>

Вахабова Малика Толибжановна

Магистр, Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь», Узбекистан, Самарканд

Аннотация: Статья посвящена изучению речевого этикета в узбекском языке. В статье рассматриваются формулы речевого этикета, которые отражают культуру общения узбекского народа, национальной ментальности. Целью исследования является выявление специфики национального языкового самосознания.

Ключевые слова: речевой этикет, формулы речевого этикета, узбекский язык.

Язык играет важную роль в формировании отношений между людьми, в их сосуществовании в обществе. Человек, являясь частью общества с определенным бытом и культурой, при общении использует общепринятую лексику, интонацию и тон, т.е. он использует речевой этикет. Речевой этикет — это выработанная обществом совокупность правил речевого поведения, система речевых формул общения, применяемых в определенных ситуациях.

Исследование речевого этикета в наши дни особенно актуально, т.к. меняется общество, и с ним меняется речевой этикет. Лингвистика в наши дни большое внимание уделяет изучению человеческого фактора, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке. Язык оказывает влияние на формирование личности и общества, также как и личность и общество влияют на язык. В связи с этим в последнее время переосмысливается взаимосвязь языка и культуры, особое внимание уделяется отражению в языке особенностей менталитета, выявлению национально-культурного сознания.

Речевой этикет является отражением любой национальной культуры. В культурах разных стран речевой этикет отличается и имеет свою специфику. Узбекский речевой этикет располагает значительным набором речевых формул. Одним из таких речевых формул является обращение «Sen(ты)-Siz(вы)». «Sen(ты)» является местоимением 2-го лица единственного числа и «Siz(вы)» - местоимением 2-го лица

множественного числа. Выбор местоимения зависит от социального статуса собеседника, характера отношений, формальной или неформальной обстановки.

Существует ситуации, при которых использование местоимения «Sen(ты)» является неуважением и грубостью по отношению к говорящему. К ним можно отнести следующее:

- беседа с незнакомцами;
- беседа со старшими (по возрасту) или высокопоставленными лицами;
- официальная обстановка (на работе, на официальной встрече).

В следующей таблице представлены ситуации обращения с использованием местоимения «Sen(ты)».

Таблица 1.

Ситуация	Пример обращения
Старший по возрасту обращается к младшему по возрасту*	- «Sen honani yig'ishtir.» (отец сыну) – «Ты приберись в комнате.» - «Sen eshikni yor.» (мать дочери) – «Ты закрой дверь.» - «Sen menga yordam berasanmi?» (сестра младшему брату) – «Ты мне поможешь?»
Муж обращается к жене**	- «Sen mehmonlarni kutib olasanmi?» - «Ты встретишь гостей?»
Собеседники близки друг с другом	- «Jon o'rtoqjon, ertagacha sen bu kitobni berib tur.» - «Дружище, ты одолжи мне до завтра книгу.»

*Часто в разговорной речи местоимение «Sen(ты)» выпадает. При этом смысл не меняется, также как и не меняется отношение к собеседнику.

**Бывают исключения, когда муж обращается к жене на «Вы».

В следующей таблице представлены ситуации обращения с использованием местоимения «Siz(вы)».

Таблица 2.

Ситуация	Пример обращения
Младший по возрасту обращается к старшему по возрасту	- «Gulmira opa, siz bozorga borishingiz kerak ekan.» (младший брат сестре) - «Гульмира, вы, оказывается должны пойти на рынок.»
Ниже должности обращается к старшему по должности	- «Akbar Ganiyevich, sizga hat keldi » (секретарь начальнику) - «Акбар Ганиевич, вам пришло письмо.»
Старший по	- «Jonim qizim, siz aytganimni bajarsangiz, sizga chiroyli

возрасту обращается младшему возрасту ласково	к по	ko‘ylak olib beraman.» (отец дочери) – «Доченька, если вы сделаете то, о чем я прошу, я вам куплю красивое платье.»
Жена обращается к мужу*		- «Siz ertaga ertalab bozorga borishingiz kerak.» - «Вы должны завтра пойти на рынок.»
Старший возрасту обращается младшему возрасту официальной обстановке работе, на учебе)	по к по в (на	- «Yo‘ldoshev, siz javob bering!» (учитель ученику) – «Юлдашев, вы отвечайте!»

*В данном случае жена обращается на «Вы!» не только с мужем, но и с его родственниками вне зависимости от их возраста. Однако бывают и исключения.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в узбекской речи значительно преобладает обращение на «Вы!». Во многих народах данное обращение может означать некую отдаленность и дистанцию между говорящими, но в узбекской культуре это признак почитания старших, уважение младших, забота близких. Это и является отличительной чертой узбекского народа, его неотъемлемой частью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Арутюнова Н.Д.(1983), 'Стратегия и тактика речевого поведения', Киев.
- Шим Л.В., Львова И.С., Шим Ю.Е. (2007), 'Иностранные языки в подготовке кадров для внешнеполитических и внешнеэкономических связей', Ташкент.
- Гольдин В.Е. (1983), 'Речь и этикет', Просвещение.
- Mo‘min S.(1997), 'So‘zlashish san‘ati', Farg‘ona